

RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS SCRUM DAS QUESTÕES DA PRIMEIRA ITERAÇÃO

Inteligência Emocional (IE)

Q01 - IE - Atenção

Minha equipe demonstra atenção às necessidades emocionais dos membros durante o Sprint Planning na atividade de refinamento do Product Backlog com a intenção de garantir que todos os membros estejam confortáveis e motivados para contribuir com a estimativa e priorização das tarefas

Especialista 4

O foco não deveria ser apenas no Refinamento do Product Backlog que é apenas uma das possíveis atividades da Sprint Planning. Uma atividade colaborativa importante deste evento é a definição do Sprint Goal. Caso você tenha pessoas na equipe que não estejam motivados com o projeto/produto, isso pode impactar diretamente o Sprint Goal, pois a perspectiva dessas pessoas pode acabar sendo perdida. Um comentário equivalente se segue para outras atividades vitais da Sprint Planning como a seleção de itens do Product Backlog e decomposição em tarefas técnicas. Considerando que os ajustes foram realizados corretamente para abranger os objetivos da Sprint Planning, eu julgo que este fator é absolutamente relevante.

Especialista 5

A Sprint Planning, especificamente a atividade de refinamento do Product Backlog, são importantes para o alinhamento e a motivação da equipe, pois envolvem decisões estratégicas que impactam diretamente o andamento do projeto. Ter esse tipo de preocupação com as necessidades emocionais, garantem que todos os membros estejam confortáveis e motivados para contribuir, desta forma a equipe pode promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo.

Especialista 6

Sugestão de Melhoria:

Poder-se-ia incluir a ideia de uma revisão contínua dessas práticas ao longo do Sprint, garantindo que as necessidades emocionais sejam monitoradas e ajustadas conforme necessário.

Experiências Práticas:

Já vivenciei situações em que a falta de atenção às emoções da equipe levou a estimativas imprecisas. Quando as necessidades emocionais foram atendidas, o trabalho foi mais coeso e produtivo, resultando em melhores decisões e satisfação da equipe.

Especialista 8

É extremamente importante a equipe trabalhar em sincronia e sintonia, dessa forma, as tarefas serão realizadas da melhor forma e conseqüentemente mais rápidas serão as entregas.

Especialista 9

Geralmente explicamos as demandas e deixamos todos opinarem sobre as questões técnicas.

Especialista 10

Profissionais mais experientes tendem a estimar com maior precisão e definir melhor as prioridades das tarefas, tanto durante o planejamento, quanto no refinamento do Backlog.

Especialista 11

Pergunta um pouco vaga, dificulta resposta precisa. O que exatamente seria demonstrar atenção às emoções?

Q02 - IE - Atenção

Minha equipe demonstra atenção às emoções dos membros durante a Daily Scrum na atividade de identificação de impedimentos com a intenção de ajustar o Sprint Backlog e redistribuir as tarefas de forma equilibrada.

Especialista 4

Assim com a pergunta anterior, acho que essa aqui peca em confundir o propósito da Daily Scrum. A identificação de impedimentos é parte, mas o foco no Sprint Goal de forma mais ampla. Considerando que os ajustes foram realizados corretamente para abranger os objetivos da Sprint Planning, eu julgo que este fator é absolutamente relevante, pois as emoções dos Desenvolvedores podem ter impactos direto na eficácia da Daily Scrum. Por exemplo, é importante que alguém na equipe note se um Desenvolvedor está ansioso ou estressado com determinada atividade e ofereça suporte para executá-la.

Especialista 5

Acho que pelo mesmo motivo anterior (A Sprint Planning, especificamente a atividade de refinamento do Product Backlog, são importantes para o alinhamento e a motivação da equipe, pois envolvem decisões estratégicas que impactam diretamente o andamento do projeto. Ter esse tipo de preocupação com as necessidades emocionais, garantem que todos os membros estejam confortáveis e motivados para contribuir, desta forma a equipe pode promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo_.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois considerar as emoções durante a Daily Scrum ao ajustar o Sprint Backlog pode ajudar a manter o equilíbrio e a motivação da equipe. Isso é fundamental para evitar sobrecargas e promover um ambiente de trabalho saudável.

Sugestão de Melhoria:

Uma possível melhoria seria enfatizar a importância de revisar as emoções da equipe continuamente, não apenas durante a identificação de impedimentos.

Especialista 8

Se houver qualquer tipo de impedimento sendo técnico ou não, deverá ser exposto claramente nas dailys.

Especialista 10

A Daily Scrum é extremamente relevante, pois permite que todos os profissionais acompanhem o progresso das tarefas da equipe e colaborem na superação de impedimentos. Já vivenciei situações

em que impedimentos, inicialmente atribuídos a outras equipes, foram resolvidos durante a Daily, deixando de ser um obstáculo.

Especialista 11

Pergunta um pouco vaga, dificulta resposta precisa.
O que exatamente seria demonstrar atenção às emoções?

Q03 - IE - Atenção

Minha equipe demonstra atenção às emoções dos membros durante a Sprint Retrospective na atividade de reflexão sobre o desempenho da equipe com a intenção de identificar áreas de melhoria sem causar desconforto ou desmotivação.

Especialista 4

Essa é a melhor oportunidade para definir ações de melhorias de processo que podem melhorar a experiência da equipe no projeto/produto. Além disso, como são discutidos problemas e coisas que deram errado, é necessário ter sensibilidade para evitar "apontamento de dedos" e ofender as pessoas. Por exemplo, eu já vi em uma Sprint Retrospective um caso de um Desenvolvedor propor colocar um sino e tocá-lo toda vez que alguém quebrasse a build. A maioria achou isso legal e engraçado, mas uma pessoa se sentiu muito ofendida; disse que seria muito constrangedor. No final das contas, tal ação não foi implementada.

Especialista 5

Eu acho que esse termo atenção, neste caso deveria ser mais específico, que tipo de atenção? Mas com certeza é um momento em que exige uma atenção especial. Afinal, é importante ter cuidado ao dar feedback negativo, por exemplo.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois considerar as emoções da equipe durante a Sprint Retrospective é crucial para identificar áreas de melhoria sem causar desconforto ou desmotivação. Esse cuidado ajuda a manter um ambiente de trabalho positivo e propício ao aprendizado contínuo.

Sugestão de Melhoria:

Uma melhoria possível seria incluir a ideia de criar um espaço seguro para que todos possam expressar abertamente suas preocupações e sentimentos, incentivando uma comunicação mais transparente.

Experiências Práticas:

Já observei que equipes que abordam as emoções com sensibilidade durante a Retrospective conseguem identificar áreas de melhoria de forma mais eficaz, mantendo a motivação alta e evitando conflitos.

Especialista 8

Talvez seja uma das reuniões que eu mais gostava, que é onde dá pra ver a sintonia das equipes e onde podemos melhorar

Especialista 10

A Sprint Retrospective é extremamente relevante, especialmente para profissionais mais experientes, que entendem sua importância para toda a equipe. Com o tempo, essa prática permite à equipe evoluir, aprimorando o andamento das tarefas e otimizando os processos.

Especialista 11

Pergunta um pouco vaga, dificulta resposta precisa. O que exatamente seria demonstrar atenção às emoções?

Q04 - IE - Clareza

Minha equipe entende com clareza as emoções dentro da equipe e junto ao Product Owner durante o Sprint Planning na atividade de definição do objetivo da Sprint com a intenção de garantir que todos compreendam o objetivo da Sprint e estejam alinhados com o plano de trabalho.

Especialista 3

Assim como as perguntas anteriores e todas do formulário, pra mim elas estão grandes demais para o entendimento fluido do participante. Eu sugiro uma reorganização das perguntas separando as partes "na atividade de" e "com intenção de". Elas poderiam ter o nome, por exemplo, de "Objeto" e "Objetivo" ou ainda "Atividade" e "Intenção". Da forma como esta tudo junto, acho confuso para o entendimento, por exemplo, quando as perguntas são muito parecidas.

Sugestões abaixo:

Minha equipe entende com clareza as emoções dentro da equipe e junto ao Product Owner durante o Sprint Planning.

Objeto: Atividade de definição do objetivo da Sprint.

Objetivo: Garantir que todos compreendam o objetivo da Sprint e estejam alinhados com o plano de trabalho.

Minha equipe expressa com clareza as suas preocupações emocionais durante a Daily Scrum.

Objeto: Atividade de revisão dos compromissos diários.

Objetivo: Assegurar que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho e as prioridades do dia.

Especialista 4

A clareza com relação ao entendimento das emoções da equipe é importante em geral nos quesitos de engajamento e motivação, mas não entendi o porquê do foco no Sprint Goal em si. Tal clareza tem seu valor para, por exemplo, resolver mal-entendidos com relação ao Sprint Goal, mas creio que tem valor nas outras atividades da Sprint Planning.

Especialista 5

Acho que aqui, deveria ser "Minha equipe entende com clareza as emoções dentro da equipe e junto ao Product Owner durante o Sprint Planning na atividade de definição do objetivo da Sprint com a intenção de garantir que todos compreendam o objetivo da Sprint e estejam alinhados com o plano de trabalho."

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois entender com clareza as emoções da equipe e do Product Owner durante o Sprint Planning é essencial para garantir que todos estejam alinhados com os objetivos da Sprint. Isso ajuda a prevenir mal-entendidos e assegura que o plano de trabalho seja

compreendido por todos.

Sugestão de Melhoria:

Poderia-se reforçar a importância de revisitar esse entendimento emocional ao longo do Sprint, garantindo que a equipe permaneça alinhada e engajada com o objetivo estabelecido.

Experiências Práticas:

Em minhas experiências, equipes que mantêm clareza nas emoções e no entendimento dos objetivos durante o Sprint Planning tendem a trabalhar de forma mais coesa e eficiente, resultando em melhor alinhamento e sucesso na entrega das tarefas.

Especialista 8

Nesta etapa, acredito que o PO deva distribuir as tarefas de acordo com a afinidade dos desenvolvedores em relação ao produto, com isso, a sprint será mais tranquila.

Especialista 11

Como avaliar se a equipe entende com clareza?

Q05 - IE - Clareza

Minha equipe expressa com clareza as suas preocupações emocionais durante a Daily Scrum na atividade de revisão dos compromissos diários com a intenção de assegurar que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho e as prioridades do dia.

Especialista 4

É relevante, mas o foco deveria ser em alcançar o Sprint Goal, não nos "compromissos diários".

Especialista 8

Imprescindível

Especialista 10

É fundamental que o Scrum Master esteja atento à carga de trabalho de cada profissional. Um dos aspectos que considero importante é lidar com situações em que um membro da equipe enfrenta problemas pessoais. Nesses casos, precisamos encontrar alternativas para que o trabalho continue, pois imprevistos acontecem.

Q06 - IE - Clareza

Minha equipe expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados durante a Sprint Review na atividade de demonstração dos incrementos de software com a intenção de garantir que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto.

Especialista 4

Como a Sprint Review envolve stakeholders, eu acredito que não seja um bom momento para tais discussões. Eu consideraria como relevante se fosse "os stakeholders" expressarem as emoções associadas aos resultados...

Q07 - IE - Clareza

Minha equipe expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado durante a Sprint Retrospective na atividade de planejamento de mudanças para a próxima Sprint com a intenção de assegurar que todas as sugestões e críticas sejam compreendidas e aplicadas de forma construtiva.

Especialista 4

Esse é o melhor momento para discutir tais emoções.

Especialista 10

É fundamental que o Scrum Master esteja atento às tarefas de todos os profissionais e ao cumprimento dos prazos.

Q08 - IE - Reparo

Minha equipe demonstra habilidade em reparar emoções negativas durante o Sprint Planning na atividade de ajuste do plano da Sprint com a intenção de lidar com os desafios anteriores e assegurar que o objetivo da Sprint seja realista e alcançável.

Especialista 4

Reparar emoções negativas é chave em todos os eventos do Scrum, mas acho que o problema aqui é só na descrição da questão em si (similar ao que tivemos em outras questões deste form).

Especialista 10

É fundamental que o Scrum Master esteja atento às tarefas de todos os profissionais e ao cumprimento dos prazos.

Q09 - IE - Reparo

Minha equipe demonstra habilidade em reparar emoções negativas durante a Daily Scrum na atividade de resolução de impedimentos com a intenção de minimizar o impacto negativo de problemas emocionais na produtividade diária da equipe.

Especialista 4

Reparar emoções negativas é chave em todos os eventos do Scrum, mas acho que o problema aqui é só na descrição da questão em si (similar ao que tivemos em outras questões deste form).

Especialista 10

Durante a daily, é possível identificar emoções negativas, e cabe ao Scrum Master ajudar a resolvê-las.

Q10 - IE - Reparo

Minha equipe demonstra habilidade em reparar emoções negativas durante a Sprint Review na atividade de análise de feedbacks das partes interessadas com a intenção de transformar feedbacks críticos em oportunidades de crescimento e aprendizado para a equipe.

Especialista 4

Fundamental, pois é preciso ter "jogo de cintura" para lidar com emoções negativas por parte dos stakeholders durante Sprint Reviews para evitar crises e conflitos não-produtivos.

Especialista 10

Feedbacks são fundamentais e sempre contribuem para o crescimento profissional.

Q11 - IE - Reparo

Minha equipe demonstra habilidade em reparar emoções negativas durante a Sprint Review na atividade de análise dos resultados da Sprint com a intenção de transformar dificuldades encontradas em oportunidades de aprendizado para a próxima Sprint.

Especialista 4

Essa tá duplicada. Por isso marquei "não relevante."

Especialista 10

Particularmente, quando identifico dificuldades por parte dos usuários ou sistemas, vejo diversas oportunidades de melhoria. Compartilho todas elas com o Scrum Master, que, em seguida, leva para o Product Owner (PO) para aprovação e priorização.

Q12 - IE - Reparo

Minha equipe demonstra habilidade em reparar emoções negativas durante a Sprint Retrospective na atividade de desenvolvimento de planos de ação com a intenção de garantir que as lições aprendidas sejam implementadas de forma a melhorar tanto o desempenho quanto o bem-estar da equipe na próxima Sprint.

Especialista 4

Há um risco inerente em qualquer Sprint Retrospective de acabar "pisando no calo de alguém." Então, saber reparar emoções negativas é primordial neste evento.

Habilidades Interpessoais (HI)

Q01 - HI - Negociação

Minha equipe demonstra habilidade em negociar prioridades com o Product Owner durante o Sprint Planning na atividade de refinamento do Product Backlog com a intenção de garantir que as decisões sejam equilibradas entre as necessidades do Product Owner e a capacidade da equipe.

Especialista 4

Apesar da palavra final na seleção de itens de Product Backlog ser dos Desenvolvedores, uma negociação sadia com o Product Owner é essencial para manter um clima produtivo e amigável na equipe.

Especialista 5

Acho que muito importante esse aspecto porque além das prioridades tem que avaliar a capacidade de entrega da equipe

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a habilidade da equipe em negociar prioridades com o Product Owner durante o refinamento do Product Backlog é crucial para assegurar que as decisões reflitam tanto as necessidades do Product Owner quanto a capacidade da equipe. Esse equilíbrio é fundamental para o sucesso da Sprint e para evitar sobrecargas ou desalinhamentos.

Sugestão de Melhoria:

Uma sugestão seria incluir a importância de revisitar essas negociações ao longo da Sprint, ajustando as prioridades conforme necessário para manter o equilíbrio entre as demandas.

Experiências Práticas:

Em minha experiência, equipes que dominam a arte da negociação com o Product Owner conseguem alinhar melhor as expectativas, resultando em entregas mais eficazes e em um ambiente de trabalho mais harmonioso.

Especialista 10

A senioridade do Product Owner (PO) e do Scrum Master faz muita diferença para o melhor andamento e entrega do Product Backlog.

Q02 - HI - Negociação

Minha equipe demonstra habilidade em negociar ajustes na distribuição de tarefas durante a Daily Scrum na atividade de discussão sobre os impedimentos identificados com a intenção de garantir que a carga de trabalho seja redistribuída de maneira eficiente.

Especialista 4

Nas Daily Scrums, às vezes, tradeoffs precisam ser realizados.

Q03 - HI - Negociação

Minha equipe demonstra habilidade em negociar mudanças após feedbacks do Product Owner e das partes interessadas durante a Sprint Review na atividade de revisão dos resultados da Sprint com a intenção de garantir que as sugestões sejam integradas de forma a beneficiar tanto os interesses do Product Owner quanto às capacidades e a saúde mental da equipe.

Especialista 4

É natural coletar feedback para adaptar o Product Backlog durante a Sprint Review. Porém, nem

todos os feedback geram valor. Então, é importante negociar em especial para que a equipe siga o empirismo, e não realize mudanças desnecessárias no escopo.

Q04 - HI - Negociação

Minha equipe demonstra habilidade em negociar melhorias e mudanças de processo para a próxima Sprint durante a Sprint Retrospective na atividade de discussão de lições aprendidas com a intenção de assegurar que as responsabilidades futuras sejam bem distribuídas e que a equipe esteja alinhada em suas expectativas.

Especialista 4

É importante não necessariamente na discussão de "lições aprendidas", mas na definição de melhorias de processo.

Q05 - HI - Comunicação

Minha equipe demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva durante o Sprint Planning na atividade de estimativa de esforço com a intenção de assegurar que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a comunicação assertiva durante o Sprint Planning garante que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos, o que é essencial para uma estimativa de esforço precisa.

Sugestão de Melhoria:

Poderia ser benéfico incluir a importância de revisitar essa comunicação ao longo do Sprint para garantir que o alinhamento seja mantido.

Especialista 10

A comunicação é extremamente relevante em todas as fases do projeto, e sinto que a falta de ferramentas colaborativas pode prejudicar a eficácia da comunicação.

Q06 - HI - Comunicação

Minha equipe demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva durante a Daily Scrum na atividade de discussão sobre o progresso e os impedimentos com a intenção de permitir que as prioridades do dia sejam ajustadas conforme necessário para manter o foco nos objetivos da Sprint.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a comunicação precisa durante a Daily Scrum é crucial para ajustar as prioridades do dia e manter o foco nos objetivos da Sprint.

Sugestão de Melhoria:

Uma possível melhoria seria reforçar a importância de ajustar as prioridades com base nos impedimentos identificados, garantindo maior flexibilidade e eficiência.

Q07 - HI - Comunicação

Minha equipe demonstra habilidade em se comunicar assertivamente para apresentação dos incrementos do software durante a Sprint Review na atividade de discussão do cumprimento do objetivo da Sprint com a intenção de garantir que todas as partes interessadas compreendam os resultados e os próximos passos do projeto.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a comunicação assertiva durante a Sprint Review é essencial para garantir que todas as partes interessadas compreendam os resultados e os próximos passos do projeto.

Sugestão de Melhoria:

Uma melhoria poderia ser destacar a importância de adaptar a comunicação para diferentes públicos, garantindo que todos, independentemente do nível técnico, entendam as informações

Q08 - HI - Comunicação

Minha equipe demonstra habilidade em se comunicar abertamente e honestamente sobre melhorias durante a Sprint Retrospective na atividade de discussão sobre lições aprendidas com a intenção de garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que o plano para a próxima Sprint reflita as necessidades da equipe.

Especialista 3

"abertamente e honestamente" essas palavras são muito subjetivas, como vou avaliar isso? Não sei se essa questão é relevante, talvez mudar essas palavras ajudaria.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a comunicação aberta durante a Sprint Retrospective garante que todas as vozes sejam ouvidas e que o plano da próxima Sprint atenda às necessidades da equipe.

Sugestão de Melhoria:

Enfatizar a criação de um ambiente seguro para que todos se sintam à vontade para compartilhar suas opiniões.

Experiência Prática:

Ao criar um ambiente mais seguro para feedbacks nas Retrospectives, nossa equipe começou a sugerir melhorias mais valiosas, resultando em sprints mais eficientes

Resolução de Conflitos (RC)

Q01 - RC - Maturidade

Minha equipe demonstra maturidade ao lidar com divergências durante o Sprint Planning na atividade de discussão para convergência na estimativa de esforço, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas com a intenção de assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a Sprint.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a maturidade ao lidar com divergências durante o Sprint Planning garante que todas as opiniões sejam respeitadas e resultem em um planejamento mais equilibrado.

Sugestão de Melhoria:

Incentivar a equipe a focar em soluções e comportamentos construtivos durante as discussões. Experiência Prática:

Tratar divergências com maturidade no planejamento sempre resultou em decisões mais justas e um ambiente de trabalho mais colaborativo.

Especialista 10

Para estimar o esforço das tarefas, utilizamos o Planning Poker. Além de ajudar a determinar o tamanho dos esforços, essa técnica permite que todos na equipe compreendam as tarefas dos outros profissionais.

Q02 - RC - Maturidade

Minha equipe demonstra maturidade na negociação de prioridades durante o Sprint Planning na atividade de refinamento do Product Backlog com a intenção de garantir que as decisões sejam tomadas de maneira justa e equilibrada e prevenir conflitos desnecessários.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a maturidade na negociação de prioridades durante o refinamento do Product Backlog garante que as decisões sejam justas e equilibradas, prevenindo conflitos desnecessários.

Sugestão de Melhoria:

Promover um ambiente onde as prioridades sejam discutidas abertamente e com foco em soluções que beneficiem a todos.

Q03 - RC - Maturidade

Minha equipe demonstra maturidade ao lidar com atritos durante a Daily Scrum na atividade de discussão aberta sobre impedimentos com a intenção de garantir que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva e manter um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a maturidade na negociação de prioridades durante o refinamento do Product Backlog garante que as decisões sejam justas e equilibradas, prevenindo conflitos desnecessários.

Sugestão de Melhoria:

Promover um ambiente onde as prioridades sejam discutidas abertamente e com foco em soluções que beneficiem a todos.

Q04 - RC - Maturidade

Minha equipe demonstra maturidade ao lidar com feedbacks divergentes durante a Sprint Review na atividade de discussão sobre os resultados da Sprint, assegurando que todas as opiniões sejam consideradas de maneira justa com a intenção de alcançar um consenso que beneficie o produto e a equipe.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a maturidade ao lidar com feedbacks divergentes durante a Sprint Review assegura que todas as opiniões sejam consideradas de maneira justa, permitindo alcançar um consenso que beneficie tanto o produto quanto a equipe.

Sugestão de Melhoria:

Incentivar a equipe a valorizar as diferentes perspectivas e buscar soluções que integrem os melhores pontos de cada feedback.

Q05 - RC - Maturidade

Minha equipe demonstra maturidade ao discutir conflitos ocorridos durante a Sprint Retrospective na atividade de análise de situações de conflito, garantindo que todos se sintam à vontade para compartilhar suas perspectivas e contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável com a intenção de promover uma melhoria contínua no relacionamento da equipe.

Especialista 3

A parte "garantindo que todos se sintam à vontade para compartilhar suas perspectivas e contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável" faz mais sentido fazer parte de "com a intenção de".

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a maturidade ao discutir conflitos durante a Sprint Retrospectiva assegura que todos se sintam à vontade para compartilhar suas perspectivas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e promovendo a melhoria contínua no relacionamento da equipe.

Sugestão de Melhoria:

Criar um espaço ainda mais seguro e sem julgamentos para que os membros da equipe possam discutir conflitos

Q06 - RC - Colaboração

Minha equipe demonstra colaboração na distribuição de itens do Sprint Backlog durante a Daily Scrum na atividade de redistribuição de tarefas com a intenção de garantir que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio saudável entre as responsabilidades e promover a coesão e a eficiência do time.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a colaboração na redistribuição de tarefas durante a Daily Scrum assegura que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio saudável entre as responsabilidades, promovendo a coesão e a eficiência do time.

Sugestão de Melhoria:

Reforçar a prática de revisar regularmente as responsabilidades para garantir que a carga de trabalho seja distribuída de forma justa e equilibrada.

Especialista 10

Entendo que os profissionais poderiam se ajudar mais. Tenho a sensação de que muitos estão muito focados apenas em suas próprias entregas, enquanto frequentemente um colega pode precisar de ajuda.

Q07 - RC - Colaboração

Minha equipe demonstra colaboração entre seus membros na revisão do Product Backlog durante a Sprint Review na atividade de revisão e repriorização dos itens do Product Backlog, assegurando que as mudanças necessárias sejam acordadas sem gerar atritos desnecessários com a intenção de otimizar o planejamento da próxima Sprint.

Especialista 3

A parte de "assegurando que as mudanças necessárias sejam acordadas sem gerar atritos desnecessários" faz mais sentido fazer parte de "com a intenção de".

Especialista 4

A colaboração é entre a equipe e stakeholders na Sprint Review

Q08 - RC - Colaboração

Minha equipe demonstra colaboração entre seus membros no planejamento para evitar conflitos futuros durante a Sprint Retrospective na atividade de planejamento e lições aprendidas, garantindo que as lições aprendidas sejam incorporadas nas próximas iterações com a intenção de evitar a repetição de problemas e fortalecer a coesão da equipe.

Especialista 3

A parte de "garantindo que as lições aprendidas sejam incorporadas nas próximas iterações" faz mais sentido fazer parte de "com a intenção de".

Especialista 4

Conflitos não são necessariamente ruins. Em geral, isso faz parte da construção de uma equipe. O problema é quando escala

Segurança Psicológica (SP)

Q01 - SP - Não Culpabilidade

Minha equipe se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuir culpa durante o Sprint Planning na atividade de alinhar as expectativas do objetivo da Sprint com base nas capacidades e limitações da equipe com a intenção de garantir um planejamento realista e sem receios de retaliações.

Especialista 3

Eu tiraria a parte "com base nas capacidades e limitações da equipe". Pra mim essa parte de "na atividade de" deve ser algo enxuto, apenas citando qual a atividade.

Especialista 4

É importante que a equipe se sinta segura para discussões técnicas, reforçando os valores de "abertura" e "respeito" do Scrum.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois a segurança para discutir desafios técnicos sem atribuir culpa durante o Sprint Planning é essencial para garantir um planejamento realista, alinhado com as capacidades da equipe, e sem receios de retaliações.

Sugestão de Melhoria:

Incentivar a prática de feedback construtivo e focado em soluções durante as discussões técnicas, reforçando um ambiente de confiança.

Experiência Prática:

Equipes que se sentem seguras para discutir desafios sem medo de retaliações conseguem planejar de forma mais realista e colaborativa, o que melhora a execução e o ambiente de trabalho.

Especialista 10

Erros sempre vão acontecer, e o importante é focar na resolução dos problemas, em vez de buscar culpados.

Q02 - SP - Não Culpabilidade

Minha equipe evita culpar membros ao identificar impedimentos durante a Daily Scrum na atividade de ajuste de tarefas diárias com a intenção de apoiar membros que enfrentam dificuldades sem medo de julgamento.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois evitar culpar membros ao identificar impedimentos durante a Daily Scrum promove um ambiente de apoio, permitindo que os membros enfrentem dificuldades sem medo de julgamento.

Sugestão de Melhoria:

Reforçar a cultura de colaboração e ajuda mútua, onde o foco esteja em resolver os impedimentos juntos, sem atribuição de culpa.

Experiência Prática:

Equipes que evitam culpar membros e focam no apoio mútuo durante

Q03 - SP - Não Culpabilidade

Minha equipe foca no aprendizado em vez de apontar falhas durante a Sprint Review na atividade de revisão das entregas com a intenção de promover uma melhoria contínua e uma cultura de crescimento sem receio de críticas.

Q04 - SP - Não Culpabilidade

Minha equipe se sente à vontade para refletir sobre falhas durante a Sprint Retrospective na atividade de discussão sobre o desempenho da equipe com a intenção de identificar oportunidades de crescimento sem medo de retaliações.

Especialista 6

Justificativa da Relevância do Item:

A questão é absolutamente relevante, pois focar no aprendizado em vez de apontar falhas durante a Sprint Review promove uma cultura de crescimento e melhoria contínua, sem receio de críticas.

Sugestão de Melhoria:

Incentivar a prática de feedback construtivo, onde cada crítica seja acompanhada de sugestões para melhoria.

Experiência Prática:

Quando a equipe foca no aprendizado durante a Sprint Review, as entregas futuras

Q05 - SP - Tomada de Decisão Coletiva

Minha equipe toma decisão coletivamente referente à priorização de itens junto ao Product Owner durante o Sprint Planning na atividade de priorização do Sprint Backlog com a intenção de assegurar que todas as opiniões sejam consideradas, garantindo um alinhamento em todas as etapas da Sprint.

Especialista 4

A priorização quem faz é o Product Owner. Um bom PO vai considerar o input da equipe e stakeholders, mas a decisão é dele; não da equipe.

Q06 - SP - Tomada de Decisão Coletiva

Minha equipe toma decisões coletivamente na distribuição de tarefas diárias durante a Daily Scrum na atividade de redistribuição de tarefas com a intenção de assegurar que todas as vozes sejam ouvidas e que o progresso da Sprint esteja alinhado com os objetivos da equipe.

Q07 - SP - Tomada de Decisão Coletiva

Minha equipe toma decisão coletivamente sobre a adaptação do Product Backlog junto ao Product Owner durante a Sprint Review na atividade de refinamento do Product Backlog com a intenção de garantir que as decisões reflitam o consenso de todos, beneficiando tanto o produto quanto a equipe.

Especialista 4

Em geral, ter um PO que envolve os Devs para o refinamento é o ideal. O PO define "o quê?" e os Devs o "como?"

Q08 - SP - Tomada de Decisão Coletiva

Minha equipe toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas durante a Sprint Retrospective na atividade de discussão das lições aprendidas e planejamento futuro com a intenção de assegurar que todos os membros estejam comprometidos e alinhados com as mudanças para a próxima Sprint.